

TA’LIM OLISHDAGI MUVAFFAQIYAT VA UNING TALABALAR O‘QUV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI

Turaboyeva Madinaxon Raxmonjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti
Boshlang‘ich ta’lim kafedrası dotsenti, PhD
madinaturaboyeva20@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18741460>

***Annotatsiya:** Maqolada Yangi O‘zbekiston sharoitida ta’lim sifati va samaradorligiga erishishning muhim jihatlari to‘g‘risida fikr yuritilgan. Zamonaviy ta’lim jarayonida talaba faoliyati va uning muvaffaqiyati eng muhim natija sifatida qaralib, ko‘zlangan maqsadga erishish uchun o‘quv jarayoni samarali tashkil etilishi lozim bo‘lib, bu esa pedagogdan katta mahoratni, intellektual zakovatni talab etadi. Shu ma’noda, mazkur maqolada talabaning ta’lim olishdagi muvaffaqiyati va uning talabalar o‘quv faoliyatini rivojlantirishda tutgan o‘rni borasida taklif va tavsiyalar bayon etilgan.*

***Tayanch so‘z:** texnologiya, ta’lim tizimi, muvaffaqiyat, ta’limiy muvaffaqiyat, ijtimoiy hayot.*

***Abstract:** The article discusses the key aspects of achieving quality and efficiency in education under the conditions of the New Uzbekistan. In the modern educational process, student activity and success are considered the most important outcomes. In order to achieve the intended goals, the learning process must be effectively organized, which requires high professional skill and intellectual competence from the teacher. In this regard, the article presents proposals and recommendations concerning the student’s academic success and its role in the development of students’ learning activities.*

***Keywords:** technology, education system, success, academic achievement, social life.*

Bugun Yangi O‘zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta’lim tizimida ulkan o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. So‘nggi yillarda ta’lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo‘yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga ko‘tarilmoqda⁸.

Ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta’lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta’limni modernizatsiya qilish, ilg‘or ta’lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish jamiyatning asosiy maqsadlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Bugungi tezkor davrda chuqur tasavvurga, keng tafakkurga, g‘oyalarga, ilmga nisbatan xurmat va intilishga ega bo‘lmay turib, buyuk ajdodlarimiz ko‘zlangan maqsadga erishib bo‘lmaydi desak,

⁸ **Turg‘unov S.** Yangi O‘zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi. <https://yuz.uz/uz/news/talim-tizimi-va-yangicha-yondashuvlar>

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

adashmagan bo‘lamiz.

Darhaqiqat, ta‘lim – ko‘nikma va bilimlarni o‘rganishdir. Bu, shuningdek, insonlarga biror vazifani qanday qilishni o‘rganishga yordam berish va ularni o‘rganganlari haqida o‘ylashga yordam berishni anglatadi. Shuningdek, pedagoglar uchun axborotni topish va undan foydalanish usullarini o‘rgatish muhim ahamiyatga ega. Ta‘lim uni qanday yaxshilashni aniqlash uchun tadqiqotga muhtoj⁹.

Ta‘lim orqali jamiyat, mamlakat va dunyo haqidagi bilimlar avloddan-avlodga o‘tadi. Ta‘lim – bilim berish, malaka va ko‘nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasidir. Ta‘lim jarayonida ma‘lumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. Ta‘lim tor ma‘noda o‘qitish tushunchasini anglatadi, lekin u faqat turli tipdagi o‘quv yurtlarida o‘qitish jarayonini emas, oila, ishlab chiqarish va boshqa sohalarda ma‘lumot berish jarayonini ham bildiradi¹⁰.

Akademik muvaffaqiyat - bu ta‘lim sohasida ijobiy natijalarga erishishdir. U akademik muhitda akademik ko‘rsatkichlar, yutuqlar va shaxsiy o‘sish kabi turli jihatlarni qamrab oladi. Akademik muvaffaqiyatning o‘ziga xos ma‘nosi ta‘lim darajasi yoki madaniy kutganlarga qarab farq qilishi mumkin.

Umuman olganda, ta‘limiy muvaffaqiyat ko‘pincha quyidagi elementlarni o‘z ichiga oladi:

- yutuqlar;
- o‘rganish va bilim olish;
- intellektual o‘sish;
- haxsiy rivojlanish;
- maqsadga erishish.

Shuni ta‘kidlash kerakki, ta‘limiy muvaffaqiyat faqat baholar yoki yutuqlar bilan belgilanmaydi. U shuningdek, yaxlit rivojlanish, intellektual qiziqish va o‘rganishga chinakam muhabbatni ham o‘z ichiga oladi.

Ta‘limning mazmuni va mohiyati jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi. Ijtimoiy munosabatlar, umumiy ma‘lumotga bo‘lgan ehtiyoj, kishilarning kasbiy tayyorgarligiga, ta‘lim haqidagi pedagogik g‘oyalarga qarab kishilik jamiyati taraqqiyotining turli bosqichlarida ta‘limning mohiyati, metodi, tashkiliy shakllari o‘zgarib borgan.

Ta‘limning maqsadi: “ta‘limda mukammallikni rivojlantirish va teng foydalanishni ta‘minlash orqali o‘quvchilarning yutuqlarini rag‘batlantirish va global raqobatbardoshlikka tayyorlash”¹¹ dan iborat.

Ta‘lim insonlarga jamiyatning muvaffaqiyatli a‘zosi bo‘lib, yaxshi va muvaffaqiyatli shaxs bo‘lib ulg‘ayishiga yordam beradigan bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lish imkonini beradi. Ushbu g‘oyani amalga oshirish uchun o‘rganuvchilar, o‘qituvchilar va ota-onalar o‘rtasida yaxshi munosabatlarni o‘rnatish kerak. Atrof-muhitning ta‘siri tufayli talabalar o‘zlarining to‘liq salohiyati, iste’dodlarini rivojlantirish va hayotiy maqsadlariga erishish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

⁹ Anderson, Garry & Arsenault, Nancy 1998. Fundamentals of Educational Research. Routledge. [ISBN 978-0-203-97822-1](https://doi.org/10.1080/00131801.2013.797822)

¹⁰ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ta%CA%BCLim>

¹¹ <https://www.allisonacademy.com/parents/child-development/what-is-the-purpose-of-education/>

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

Ta’lim yoshlarning jamiyatning to‘laqonli a’zosi bo‘lishiga yordam beradi. Bilim muvaffaqiyatli martaba, yuqori ijtimoiy mavqe, munosib hayot va o‘z ambitsiyalariga erishish uchun zamin yaratadi. Bunday yuksak darajaga erishish uchun birinchi to‘siqni yengib o‘tish uchun katta kuch va istak talab etiladi. Ma’lumotli shaxs o‘z hayoti davomida o‘rganishi va rivojlanishi kerak, shunda ular oldida turgan ko‘plab imkoniyatlarni tan olish va undan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak.

Ta’lim maqsadiga qanday qarashidan qat’i nazar, haqiqat shundaki, maxsus bilimsiz hayotda muvaffaqiyatga erishish mumkin emas. Bunday bilimlar maktabda o‘zlashtiriladi va oliy ta’lim orqali kengaytiriladi, shuningdek, muntazam ta’lim tizimidan tashqari shaxsiy rivojlanishni ham o‘z ichiga oladi.

Sifatli ta’lim – shaxsda turli zaruriy ko‘nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi, bu esa yaxshiroq ish topish, martaba ko‘tarilishi va turli imtiyozlarga ega bo‘lish imkoniyatlarini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli Farmoni / “Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi”, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son; 30.04.2020 y., 06/20/5987/0521-son.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabrdagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi / <https://resident.uz/uz/lists/view/4057> [Murojaat qilingan sana: 08.02.2026]

3. Anderson, Garry & Arsenault, Nancy 1998. Fundamentals of Educational Research. Routledge. [ISBN 978-0-203-97822-1](https://doi.org/10.1080/00131801.2019.1644822)

4. **Turg'unov S.** Yangi O‘zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi. <https://yuz.uz/uz/news/talim-tizimi-va-yangicha-yondashuvlar> [Murojaat qilingan sana: 08.02.2026]

5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ta%CA%BClim> [Murojaat qilingan sana: 08.02.2026]

6. <https://www.allisonacademy.com/parents/child-development/what-is-the-purpose-of-education/> [Murojaat qilingan sana: 08.02.2026]